

Ratinginstrument für zweidimensionale bildnerische Arbeiten

(RizbA; Schoch, 2020)

INSTRUKTIONEN

Im Folgenden werden Ihnen **Bilder** präsentiert. Ihre Aufgabe ist es, jedes Bild **anhand des Fragebogens auf bildnerische Aspekte hin zu beurteilen**. Zu diesen gehören Aspekte wie Darstellungsweise, Farbe, Form, Raum, Bewegung, Komposition und Ausdruck.

Bitte **kreuzen Sie an, inwieweit die folgenden Eigenschaften auf das Werk zutreffen**. Beziehen sie sich dabei auf den **vorherrschenden Gesamteindruck** des Bildes und **nicht auf einzelne Bilddetails**. Dabei gibt es keine richtigen oder falschen Antworten. Es zählt allein **Ihre persönliche Einschätzung**.

Auch falls es Ihnen schwerfallen sollte, **beantworten Sie bitte alle Fragen**. Falls Sie sich nicht sicher sein sollten, wählen Sie bitte das am ehesten zutreffende Feld aus.

Beispiel:

trifft überhaupt nicht zu	trifft nicht zu	trifft eher nicht zu	trifft eher zu	trifft zu	trifft vollkommen zu
				x	

BILD __	trifft überhaupt nicht zu	trifft nicht zu	trifft eher nicht zu	trifft eher zu	trifft zu	trifft vollkommen zu	Erläuterungen zu Fachbegriffen
1 Das Bild enthält zeichnerische Elemente							zeichnerisch: grafisch ausgeführt, Zeichnungen (z.B. Bleistift, Kohle, Kreide, Tusche)
2 Das Bild enthält malerische Elemente							malerisch: malerisch mit Farben ausgeführt (z.B. Aquarell, Ölmalerei, Mischtechnik)
3 Die Darstellungsweise ist gegenständlich							gegenständlich: der Wirklichkeit entsprechend (z.B. Personen, Landschaften, Objekte)
4 Die Darstellungsweise ist abstrakt							abstrakt: gegenstandslos, gegenstandsfrei, losgelöst von Wirklichkeitsbezug
5 Der Farbauftrag ist pastos							pastos: teigig, dicke Farbschichten
6 Die vorherrschende Farbgebung ist leuchtend							leuchtend: vermittelt aufgrund seiner Farbe den Eindruck von Licht, Helligkeit
7 Im Bild befinden sich vorwiegend reine Farben							Primärfarben: Grundfarben: Gelb, Magentarot, Cyanblau
8 Im Bild befinden sich vorwiegend Mischfarben (Sekundärfarben)							Sekundärfarben: Farben, die durch Mischen zweier Primärfarben entstehen: Violett, Grün, Orange

RizbA (Schoch, 2020)

Fragebogen, Publikationen und Materialien frei zugänglich unter www.kunsthochzwei.com

9	Im Bild sind Komplementärkontraste vorhanden							Komplementärkontrast: Farbpaar, das aus jeweils einer Primär- und einer Sekundärfarbe besteht und sich im Farbkreis gegenüberliegt: Gelb - Violett, Magentarot - Grün, Cyanblau - Orange
10	Im Bild enthaltene Formen sind vorwiegend organisch							organisch: lebenden Wesen, deren Teilen oder biologischen Produkten nachempfunden
11	Im Bild enthaltene Formen sind vorwiegend geometrisch							geometrisch: weist Formen der Geometrie auf (z.B. Dreiecke, Kreise, Punkte)
12	Die Linienführung verläuft vorwiegend gebogen							
13	Die Linienführung verläuft vorwiegend eckig							
14	Das Bild enthält unbearbeitete Flächen							unbearbeitete Flächen: freie Flächen, die nicht bildnerisch bearbeitet wurden
15	Das Bild wirkt tief							tief: erzeugt Tiefenwirkung
16	Das Bild ist perspektivisch							perspektivisch: vermittelt Dreidimensionalität auf einer ebenen Bildfläche
17	Das Bild ist frei von Perspektive (aperspektivisch)							aperspektivisch: ohne Konstruktion einer dreidimensionalen Perspektive

18	Das Bild ist unruhig						
19	Das Bild ist wild						
20	Die Gesamtkomposition ist senkrecht angelegt						Komposition: Aufbau und Gliederung des Werks
21	Die Gesamtkomposition ist waagrecht angelegt						Komposition: s.o.
22	Die Gesamtkomposition ist diagonal angelegt						Komposition: s.o.
23	Die Gesamtkomposition ist flächendeckend ohne Hauptmotiv (All-Over-Structure)						Komposition: s.o. All-Over-Structure: flächendeckende Struktur ohne Hauptmotiv
24	Das Bild wirkt diffus						diffus: unklar, ungeordnet, konturlos, verschwommen
25	Das Bild wirkt präzise, exakt						
26	Das Bild wirkt harmonisch						harmonisch: ausgewogenes Verhältnis, was Kontraste nicht ausschließt